

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 1, 2024: 76–80

PREDPOVEĎ KARDIOVASKULÁRNEHO RIZIKA POMOCOU HMOTNOSTNEJ SPEKTROMETRIE CARDIOVASCULAR RISK PREDICTION USING MASS SPECTROMETRY

Jozef Turay

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, Poliklinika- LDCH, s.r.o. ,Detva

jturay@upcmail.sk

SÚHRN

Lipidomika je vedný obor, ktorý sa zaoberá štúdiom biochemických dráh lipidov v biologických systémoch. Ide o novú subšpecializáciu klinickej biochémie, ktorá je podložená výsledkami najmä hmotnostnej spektrometrie. V poslednom desaťročí sa nahromadili dôkazy o úlohe ceramidov a fosfolipidov ako možných mediátorov aterosklerózy podmienených kardiovaskulárnymi ochoreniami (ASKVO) alebo prognostických biomarkerov. Kombinácia plazmatickej hladiny ceramidov a fosfolipidov zlepšuje predpoveď ASKVO. CERT1 a CERT2 sú nové skórovacie systémy v predpovedi koronárneho rizika na základe stanovenia špecifických ceramidov a fosfolipidov hmotnostnou spektrometriou.

Kľúčové slová: ceramidy; fosfolipidy; hmotnostná spektrometria; skórovací systém; ateroskleróza; kardiovaskulárne ochorenie

ABSTRACT

Lipidomics is the branch of science that deals with the study of the biochemical pathways of lipids in biological systems. Lipidomics is a new sub-specialty of clinical biochemistry using mainly mass spectrometry. In the last decade, evidence has accumulated for the role of ceramides and phospholipids as possible mediators of

atherosclerosis-related cardiovascular disease (ARVD) or prognostic biomarkers. The combination of plasma ceramide and phospholipid levels improves the prediction of ASKVO events. CERT1 and CERT 2 are novel scoring systems in the prediction of coronary risk based on the determination of specific ceramides and phospholipids by mass spectrometry.

Key words: ceramides; phospholipids; mass spectrometry; scoring system; atherosclerosis; cardiovascular disease

ÚVOD

Kardiovaskulárne riziko v súčasnej dobe vypočítavame z bežne stanovovaných parametrov, ktoré sú implementované v medzinárodných odporúčaníach, akým je SCORE (z anglického *Systematic Coronary Risk Evaluation*, Mach a kol., 2020). Základným parametrom, ktorým sme sa doteraz prevažne zaoberali pri ateroskleróze podmienených kardiovaskulárnymi ochoreniami (ASKVO) bol cholesterol a LDL-cholesterol (LDL-Ch). LDL-Ch bol zároveň vybraný ako ukazovateľ miery liečby a prevencie aterosklerózy. Menej pozornosti sme venovali nesterolovým zložkám lipoproteínov a lipidom všeobecne. V poslednej dekáde sa do medicínskej praxe začali razantne presadzovať poznatky o jednotlivých zložkách lipoproteínov a lipi-

dov získaných na základe nových separačných postupov s následným stanovením pomocou hmotnostnej spektrometrie (MS). Na základe hmotnostnej spektrometrie vieme stanovovať hladiny ceramidov a fosfolipidov v plazme, ktoré zohrávajú významnú úlohu v rozvoji aterosklerózou podmienených kardiovaskulárnych ochorení a zároveň sú markermi v systémoch predpovede ASKVO.

Lipidomika je dnes považovaná za biochemický odbor, ktorý sa rýchle rozvíja najmä zlepšovaním technológií hmotnostnej spektrometrie spolu s bioinformatikou. Lipidomická analýza je viacstupňový proces. Lipidy sa extrahujú v organických rozpúšťadlách z rôznych vzoriek. Extrahované lipidy sa buď ďalej separujú pomocou chromatografie, alebo sa priamo infundujú do hmotnostnej spektrometrie. Analýza píkov identifikuje druhy lipidov (Obr.1).

V roku 2005 LIPID MAPS konzorcium (n.d.) určilo medzinárodnú klasifikáciu lipidov na osem kategórií založených na chemickej a biochemickej charakteristike lipidov: masné kyseliny, glycerolipidy, glycerofosfolipidy, sfingolipidy, sterolové lipidy, prenolové lipidy, sacharolipidy a polyketidy. Každá kategória sa delí na podtriedy podľa chemickej štruktúry. Doteraz bolo identifikovaných viac ako 40 000 lipidových jednotiek, ktoré sú zahrnuté v databáze LIPID MAPS (n.d.; Lydic a Goo, 2018). V lipidomike sú používané viaceré moderné metodiky: nukleárna magnetická rezonančná spektrometria, fluorescenčná spektroskopia, chromatografia, hmotnostná spektrometria. Práve elektrosprejová ionizácia (ESI) je ionizačná technika v hmotnostnej spektrometrii a je najpopulárnejšia a najviac využívaná metóda v stanovovaní malých polárnych lipidov.

Hmotnostná spektrometria prešla svojím vývojom za posledných 20 rokov. Prelomový bol objav, za ktorý bola udelená Nobelova cena v roku 2002, ktorú získal John Bennett Fenn za rozvoj využitia elektrosprejovej ionizácie (ESI) v analýze biologických molekúl (Markides a Gräslund,

2002). V roku 2002 dostal Nobelovu cenu aj Koichi Tanaka za využitie ionizačnej techniky MALDI – matricou asistovaná laserová desorpčná ionizácia. Neexistuje univerzálna ionizačná technika. Hmotnostná spektrometria využívajúca ESI sa nazýva hmotnostná spektrometria s elektrosprejovou ionizáciou (ESI-MS). Spojenie kvapalinovej chromatografie s elektrosprejovou ionizáciou a hmotnostnou spektrometriou (LC-ESI-MS) významne prispelo k stanovovaniu jednotlivých zložiek lipidómu (Yang a Han, 2011). Hydrofilná interakčná kvapalinová chromatografia (HILIC) ako separačná technika je alternatívny prístup k separácii malých polárnych látok (Buszewski a Noga, 2012). Pre stanovovanie ceramidov boli pokusy o vypracovanie validácie metodiky pre ich rutinné používanie (Kauhanen a kol., 2016).

Využitie hmotnostnej spektrometrie

Veľké štúdie zamerané na ASKVO používali rôzne lipidomické postupy, ale najmä LC-ESI-MS. Počiatkové práce, najmä štúdia LURIC, skúmajúca ceramidy a fosfolipidy, ich rozdelila na pozitívne alebo negatívne korelujúce s kardiovaskulárnou mortalitou (Sigruener a kol., 2014). Na základe spomenutej štúdie sú príkladom šiestich lipidových ukazovateľov pozitívne korelujúcich s mortalitou na ASKVO nasledujúce sfingomyelíny (SM), ceramidy (Cer) a fosfolipidy (PC): SM 16:0, SM 24:1, Cer 16:0, Cer 24:1, PC 32:0 a PC 0-32:0; kým 6 negatívne korelujúcich – „protektívnych“ druhov je: SM 23:0, SM 24:0, PC 38:5, PC 38:6, PC 36:5 a PC 40:6.

Ceramidy a fosfolipidy sú syntetizované v bunkových membránach a v endoplazmatickom retikule a len tie, ktoré sú syntetizované v pečeni a v čreve sú prenášané lipoproteínmi do periférie.

Najmä oxidované fosfolipidy menia aktivitu endotelových buniek, trombocytov, hladkých svalov a HDL, tým podporujú vznik aterosklerózy. Oxidované fosfolipidy majú odlišnú signálnu sústavu a metabolické cesty cez rôzne re-

Obr.1 Pracovné postupy lipidomiky, zdroj: Lydic a Goo, 2018.

Tab.1 Relatívne zastúpenie fosfolipidov detegované metódou vysokoúčinnnej chromatografie na tenkej vrstve, zdroj: Dashti a kol., 2011

PLF	Fosfolipidy							
	PE	PG	PS	PI	PC	SM	Lp-C	CL
VLDL	+++++	nd	nd	++++	++++	+++	+	nd
IDL	+	nd	nd	++	+++	++	+++++	nd
LDL	+	nd	nd	+++	++++	+++++	++	nd
HDL2	+	nd	nd	+++	++++	++	+	nd
HDL3	++	nd	nd	+++++	+++++	+++	++	nd
VHDL	+	nd	nd	++++	+++	++	+++	nd
PLFF	nd	nd	nd	nd	+	+	++++	nd

PLF – lipoproteínová frakcia plazmy; PE – fosfatyditetanolamín; PG – fosfatydilglycerol; PS – fosfatydilserín; PI – fosfatydilinositol; PC – fosfatidylcholín; SM – sfingomyelín; Lp-C – lyzofosfatidylcholín; CL- kardiolipín; VLDL – lipoproteíny s veľmi nízkou hustotou; IDL – lipoproteíny so strednou hustotou; LDL – lipoproteíny s nízkou hustotou; HDL – lipoproteíny s vysokou hustotou; VHDL – lipoproteíny s veľmi vysokou hustotou; PLFF – frakcia plazmy bez lipoproteínov; + – ukazovateľ zastúpenia, nd (not detected) – nedetegovateľné

ceptory pre individuálne druhy oxidovaných fosfolipidov (Lee a kol., 2012). Detailnejšie skúmanie metabolizmu ceramidov a fosfolipidov poukázalo na procesy, v ktorých uvedené zložky zasahujú do procesu aterogenézy.

Zvýšené hladiny ceramidov sú spojené so zvýšeným rizikom KVO. Ceramidy modulujú lokálne zápalové reakcie a indukujú apoptózu endotelu (Obr. 3). Zvýšená je inflamácia, apoptóza, agregácia LDL častíc, znížená je produkcia oxidu dusnatého.

Ďalšie štúdie, SPUM-ACS a BECAC štúdia (Laaksonen a kol., 2016), skúmali rôzne kombinácie ceramidov a ich využitie pri diagnostike ASKVO príhod. Popri štandardných rizikových faktoroch, ceramidy zlepšujú odhad rizika vzniku ASKVO (Meeusen a kol., 2020). Na základe hore

uvedených poznatkov bolo zostavené skóre CERT1 (z anglického *Cardiovascular Event Risk Test 1*), na vývoji ktorého sa podieľali Zora Biosciences, Fínsko a Mayo Clinic, USA (Laaksonen a kol., 2016; 5.Hlivo, M, Vasile,V.C, Meeusen a kol., 2020).

Ceramidové skóre CERT1 sa vypočítava na základe rozdelenia zistených hodnôt ceramidov do kvartilov, ku ktorým sú priradené hodnoty vyjadrujúce závažnosť zmien parametrov. Vzhľadom na to, že jeden parameter nedostatočne vyjadruje mieru rizika pri ceramidoch, bolo použitých 6 komponentov pre stanovenie rizikového skóre. Tri samostatné ceramidy a tri pomery ceramidov navzájom sú komponentmi skóre. CERT1 má šesť zložiek a body udeľujú iba kvartily 3 a 4. Súčet bodov pri skóre CERT1

SCORE CALCULATION					
Score component		Q1	Q2	Q3	Q4
CERT1	Cer(d18:1/16:0)	0	0	+1	+2
	Cer(d18:1/18:0)	0	0	+1	+2
	Cer(d18:1/24:1)	0	0	+1	+2
	Cer(d18:1/16:0) / Cer(d18:1/24:0)	0	0	+1	+2
	Cer(d18:1/18:0) / Cer(d18:1/24:0)	0	0	+1	+2
	Cer(d18:1/24:1) / Cer(d18:1/24:0)	0	0	+1	+2
CERT2	Cer(d18:1/24:1) / Cer(d18:1/24:0)	0	+1	+2	+3
	Cer(d18:1/16:0) / PC 16:0/22:5	0	+1	+2	+3
	Cer(d18:1/18:0) / PC 14:0/22:6	0	+1	+2	+3
	PC 16:0/16:0	0	+1	+2	+3

➔ CERT1 / CERT2 SCORE: 0-12 points

↓

RISK GROUP DETERMINATION

Risk group	CERT1	CERT2
Low risk	0-2	0-3
Moderate risk	3-6	4-6
Increased risk	7-9	7-8
High risk	10-12	9-12

Tab.2 Výpočet skóre rizika CERT a určenie rizikových skupín, zdroj: Hilvo a kol., 2020b

Obr. 3 Zhrnutie bunkového metabolizmu ceramidov vrátane ich potenciálnej účasti na kardiovaskulárnych ochoreniach, zdroj: Zietzer a kol., 2022

komponentoch v jednotlivých kvartiloch vyjadruje rizikóvú skupinu. Rizikové skupiny sú nasledujúce: 0-2 nízke riziko, 3-6 stredné riziko, 7-9 zvýšené riziko, 10-12 vysoké riziko (Tab. 2).

Z počiatočných štúdií, akou je LURIC, bolo evidentné, že aj fosfolipidy môžu byť rizikovým faktorom ASKVO. Kombinácia ceramidov a fosfolipidov efektívnejšie vyjadruje riziko ASKVO. Na základe poznatkov z veľkých štúdií WE-CAC (*The Western Norway Coronary Angiography Cohort*), LIPID (*Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischemic Disease*) a KAROLA (*Langzeiterfolge der Kardiologischen Anschlussheilbehandlung*) bolo zostavené skóre CERT2. (Hlivo a kol., 2020a) CERT2 bolo vytvorené tou istou skupinou ako CERT1, ale vychádza z hodnôt 4 ceramidov a troch fosfolipidov. Postup výpočtu a určenie rizikovej skupiny je analogický ako pri výpočte z ceramidov pri CERT1 (tab. 2). CERT2 rizikové skóre je významným faktorom pre predpoveď rizika ASKVO aj v sekundárnej prevencii - MACE (z anglického *Major Adverse Cardiovascular Events*), čo je definované ako infarkt myokardu, cievná mozgová príhoda a úmrtie na ASKVO (Papazoglou a kol., 2022). Oproti CERT1 má CERT2 len 4 zložky, ale už druhý kvartil poskytuje rizikový bod. Stupnica pre skóre

CERT1 aj CERT2 je rovnaká, s maximom 12 bodov a na základe nich je subjekt zaradený do jednej z rizikových kategórií KVO (Tab. 2).

DISKUSIA

V tomto článku sú uvedené novšie poznatky o sfingolipidoch a fosfolipidoch a ich možné využitie v klinickej praxi. Nové poznatky sú založené na zdokonalení techniky hmotnostnej spektrometrie resp. kombinácie kvapalínovej chromatografie, ionizácie a hmotnostnej spektrometrie (Avela a Sirén, 2020). Ide o nový prístup v prevencii a diagnostike ASKVO. Tieto nové poznatky budú pomáhať rozpoznávať biochemické pochody na molekulárnej úrovni v aterogenéze a neskoršie aj v oblasti pre skúmanie nových účinných liekov pri liečbe dyslipoproteinémií a ASKVO. Nové poznatky a nové systémy skóre je nutné preveriť v praxi. Existujú aj určité neobjasnené body ako je napríklad úloha nenasýtených mastných kyselín s dlhým reťazcom v skórovacích systémoch. Začlenenie skórovacích systémov CERT1 a CERT2 do rutínnej biochemickej práce bude vyžadovať dlhšie sledovanie a skúmanie, ako aj zváženie ekonomickej efektivity.

LITERATÚRA

1. **Avela, H.F. and Sirén, H. (2020)** 'Advances in lipidomics', *Clinica Chimica Acta* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.cca.2020.06.049>.
2. **Buszewski, B. and Noga, S. (2012)** 'Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC)-a powerful separation technique', *Analytical and Bioanalytical Chemistry* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1007/s00216-011-5308-5>.
3. **Dashti, M. et al. (2011)** 'A phospholipidomic analysis of all defined human plasma lipoproteins', *Scientific Reports* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1038/srep00139>.
4. **Hilvo, M. et al. (2020a)** 'Development and validation of a ceramide- And phospholipid-based cardiovascular risk estimation score for coronary artery disease patients', *European Heart Journal* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz387>.
5. **Hilvo, M. et al. (2020b)** 'Ceramides and Ceramide Scores: Clinical Applications for Cardiometabolic Risk Stratification', *Frontiers in Endocrinology* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.3389/fendo.2020.570628>.
6. **Kauhanen, D. et al. (2016)** 'Development and validation of a high-throughput LC-MS/MS assay for routine measurement of molecular ceramides', *Analytical and Bioanalytical Chemistry* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1007/s00216-016-9425-z>.
7. **Laaksonen, R. et al. (2016)** 'Plasma ceramides predict cardiovascular death in patients with stable coronary artery disease and acute coronary syndromes beyond LDL-cholesterol', *European Heart Journal* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw148>.
8. **Lee, S. et al. (2012)** 'Role of phospholipid oxidation products in atherosclerosis', *Circulation Research* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.111.256859>.
9. **LIPID MAPS** (no date). Available at: <https://www.lipidmaps.org/> (Accessed: 3 June 2024).
10. **Lydic, T.A. and Goo, Y. (2018)** 'Lipidomics unveils the complexity of the lipidome in metabolic diseases', *Clinical and Translational Medicine* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1186/s40169-018-0182-9>.
11. **Mach, F. et al. (2020)** '2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: Lipid modification to reduce cardiovascular risk', *European Heart Journal* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455>.
12. **Markides, K. and Gräslund, A. (2002)** *Advanced information on the Nobel Prize in Chemistry 2002, The Royal Swedish Academy of Sciences*. Available at: www.kva.se (Accessed: 3 June 2024).
13. **Meeusen, J.W. et al. (2020)** 'Ceramide improve atherosclerotic cardiovascular disease risk assessment beyond standard risk factors', *Clinica Chimica Acta* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.cca.2020.10.005>.
14. **Papazoglou, A.S. et al. (2022)** 'CERT2 ceramide- and phospholipid-based risk score and major adverse cardiovascular events: A systematic review and meta-analysis', *Journal of Clinical Lipidology* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jacl.2022.02.001>.
15. **Sigruener, A. et al. (2014)** 'Glycerophospholipid and sphingolipid species and mortality: The Ludwigshafen risk and cardiovascular health (LURIC) study', *PLoS ONE* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0085724>.
16. **Yang, K. and Han, X. (2011)** 'Accurate quantification of lipid species by electrospray ionization mass spectrometry - Meets a key challenge in lipidomics', *Metabolites* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.3390/metabo1010021>.
17. **Zietzer, A. et al. (2022)** 'Ceramide Metabolism in Cardiovascular Disease: A Network With High Therapeutic Potential', *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.122.318048>.